

„NARRATOLOGISCHE EXEGESE UND SUBJEKTORIENTIERTE BIBELDIDAKTIK“

A.o. Univ.-Prof. Dr. Josef Pichler

Universität Graz, Institut für Neutestamentliche Bibelwissenschaft

Übersetzung von Lk 24,13-48 für die Sekundarstufe I

¹³ Zwei Jünger gingen an diesem Tag von Jerusalem nach Emmaus, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt ist. ¹⁴ Auf ihrem Weg unterhielten sie sich lebhaft über das, was in den letzten Tagen geschehen war. ¹⁵ Während sie miteinander redeten und überlegten, kam ihnen Jesus selbst nahe und begleitete ihren Weg. ¹⁶ Aber es war als würden ihnen die Augen zugehalten – sie erkannten ihn nicht.

¹⁷ Er sagte zu ihnen: Worüber redet ihr so lebhaft miteinander? Da blieben sie sehr traurig stehen. ¹⁸ Einer von ihnen, Kleopas, antwortete: Bist du der einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? ¹⁹ Er sagte zu ihnen: Weshalb? Darauf sagten sie zu ihm: Das mit Jesus von Nazaret. Er war ein Prophet. Er hat Großes getan und gesagt. ²⁰ Doch unsere höchsten Priester und Anführer ließen ihn zum Tod verurteilen und kreuzigen. ²¹ Wir aber hofften, er würde König von Israel werden, er würde die Römer verjagen und unser Volk befreien. Nun aber ist schon der dritte Tag, seit das geschehen ist. ²² Einige Frauen, die sehr früh am Morgen zu seinem Grab gingen, haben uns heute Aufregendes erzählt. ²³ Sie fanden seinen Leichnam nicht und sahen Engel, die sagten, er lebt. ²⁴ Daraufhin gingen einige von uns zum Grab. Sie fanden alles so, wie die Frauen erzählt hatten, ihn aber sahen sie nicht.

²⁵ Da sagte er zu ihnen: Versteht ihr es nicht? Fällt es euch so schwer, alles zu glauben, wovon die Propheten sprachen. ²⁶ Der Gesalbte / Christus musste sterben und zu Gott kommen. ²⁷ Und er erklärte ihnen, von Mose und allen Propheten angefangen, was in der ganzen Schrift sich auf ihn bezog.

²⁸ So erreichten sie das Dorf Emmaus, und er tat so, als wollte er weitergehen. ²⁹ Doch sie wollten, dass er bleibt, und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist Abend geworden und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. ³⁰ Als sie miteinander aßen, geschah es. Er nahm das Brot, sprach einen Segenspruch, brach es und gab es ihnen. ³¹ Da wurden ihre Augen geöffnet und sie verstanden ihn; und er wurde unsichtbar vor ihnen. ³² Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift eröffnete?

³³ Und sie standen sofort auf, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf und die bei ihnen versammelt waren. ³⁴ Sie sagten: Der Herr ist wahrhaft auferstanden und er ist dem Simon erschienen. ³⁵ Dann erzählten auch sie selbst, was unterwegs passierte und wie sie ihn erkannten, als der das Brot brach.

³⁶ Während sie das redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagt zu ihnen: Friede sei mit euch. ³⁷ Sie aber ängstigten sich und meinten, einen Geist zu sehen. ³⁸ Und er sagte zu ihnen: Warum seid ihr unruhig und weshalb habt ihr in eurem Herzen Bedenken? ³⁹ Seht meine Hände und meine Füße. Ich bin es selbst. Berührt mich und seht, dass ich kein Geist bin, sondern Fleisch und Knochen habe, wie ihr es seht. ⁴⁰ Nachdem er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. ⁴¹ Als sie aber vor Freude und Verwunderung den Unterschied zu einem Geist immer noch nicht glaubten, sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? ⁴² Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; ⁴³ und er nahm es und aß es vor ihnen.

⁴⁴ Er aber sagte zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Es ist notwendig, dass alles erfüllt wird, was über mich geschrieben wurde im Gesetz des Mose und bei den Propheten und in den Psalmen. ⁴⁵ Darauf öffnetete er ihren Verstand, so dass sie die Schriften verstanden. ⁴⁶ und er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift. Der Gesalbte / Christus leidet und steht auf von Toten am dritten Tag, ⁴⁷ und in seinem Namen wird eine neue Ausrichtung des Lebens und eine gute Verbindung mit Gott für alle Völker möglich. Angefangen von Jerusalem aus seid ⁴⁸ ihr Zeugen dafür. Ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe.